

**АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ В РОМАНЕ “ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” М.Ю. ЛЕРМОНТОВА****Исмоилова Шахзода**

магистрантка 1 курса факультета,

русской филологии СамГУ

140309, Республика Узбекистан, Самарканд

Тел: (+99897) 576 11 07 (м.)

E-mail: shahzodakhonshahzodakhon@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается авторская позиция в романе «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова. В романе "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова можно выделить несколько авторских позиций, которые отражаются через повествование, характеры героев и отношение к основным темам произведения. Лермонтов критически относится к обществу своего времени. Через образы героев он выражает недовольство многими явлениями русского общества начала XIX века. Он раскрывает пороки дворянской среды, нравственные дефекты общества и показывает, как эти факторы влияют на формирование характеров отдельных личностей.

Ключевые слова: проблема автора, образ автора, авторская позиция, русская литература, русские писатели, литературное творчество.

По признанию многих современных исследователей, проблема рассматривания авторской позиции стала одной из центральных тем в литературоведении второй половины XX века. Проблемой категория автора становится в тот период развития литературы, когда приобретают особую роль не прямые формы выражения авторского сознания. Как отмечает в своей работе Б.О. Корман, изучение проблемы началось с отграничения «литературной личности» от «биографического автора»: «Реальный, биографический автор

(писатель) создает с помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора как носителя концепции произведения» [4, с. 211]. Это происходит, поскольку автор в произведении объективирован другими формами сознания - героя, рассказчика, повествователя. Возникает диалог, в котором важно заметить границу между сознанием автора и иных субъектов речи в художественном произведении.

Роман "Герой нашего времени" стал важным произведением русской литературы XIX века и олицетворяет период романтизма и реализма в русской прозе. Анализ авторской позиции в данном произведении помогает понять глубокие мотивы и философию самого Лермонтова.

Роман "Герой нашего времени" написан в начале 1840-х годов и является резким откликом на социальные, политические и культурные явления того времени. Михаил Лермонтов, ставший наследником романтической традиции, в этом произведении выражает свою индивидуальную позицию относительно общества и человеческих отношений.

Авторское отношение к обществу проявляется в резкой критике дворянской среды. Лермонтов выявляет нравственные дефекты общества своего времени через изображение героев романа. Он рассматривает их как продукт социальной среды, что отражает его убеждение в том, что нравственные ценности замедленно эволюционируют в российском обществе.

Герои романа стремятся к свободе и индивидуализму, что является романтической чертой произведения. Лермонтов создает образы личностей, которые, будучи продуктом своего времени, все же стремятся к высшим идеалам и ищут смысл в своей жизни, невзирая на окружающую действительность.

Лермонтов выражает свой скептицизм по отношению к человеческим отношениям и отчуждению героев друг от друга. Это отчуждение, часто создаваемое общественными нормами и стереотипами, становится причиной

одинокости и душевных страданий героев и может рассматриваться как выражение авторской негодovanности по отношению к человеческой природе.

Следует отметить, что главная проблема, которая волновала писателя и которой подчинены все компоненты лермонтовского романа, а прежде всего композиция, — изображение Печорина. В каждой повести он предстает в новом ракурсе, а в целом роман — это сочетание различных аспектов изображения главного героя, дополняющих друг друга. В «Бэле» и «Максим Максимыче» дан внешний рисунок характера Печорина. «Журнал Печорина», куда входят три повести — «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист», — яркий психологический автопортрет героя. Необычность лермонтовского романа в том, что автор отказался от последовательного рассказа о судьбе Печорина, а значит, отверг традиционный для романа-«биографии», свойственной романтическому направлению в литературе, хроникальный сюжет.

Авторская позиция Лермонтова в романе проявляется через противоречивого и загадочного героя - Печорина. Он предстает перед читателем как энергичный, умный, но одновременно и циничный и бесчувственный человек. Лермонтов использует этого героя, чтобы выразить свою критику общества и человеческих отношений. Печорин становится персонажем-антигероем, который пренебрегает общественными нормами и ценностями, критикует моральные устои и демонстрирует свое пренебрежение к окружающим.

В своем романе Лермонтов сконцентрировался на внутреннем мире Печорина, его мыслях и эмоциях. Он пытается понять, что движет этим героем, что заставляет его поступать так, как он поступает. Авторская позиция Лермонтова выражается через конфликт между внутренними противоречиями Печорина и его поведением в обществе. Лермонтов вскрывает противоречия человеческой природы, моральные дилеммы и эмоциональные конфликты, что делает его роман актуальным и интересным для современного читателя.

Авторская позиция Лермонтова также проявляется в глубоком анализе психологии героев. Лермонтов раскрывает их внутренний мир, мотивы поступков и влияние общества на их характер. Этот психологический аспект создает полиэтажность образов и делает произведение глубоким и многогранным.

В романе "Герой нашего времени" авторская позиция Лермонтова также проявляется через тему романтизма и реализма. Лермонтов как бы подводит читателя к выводу, что под влиянием обстоятельств человек становится марионеткой, т.е. разочарование в реализме идеалов приводит к неадекватной, плохо просчитанной реакции на окружение.

Таким образом, роман "Герой нашего времени" представляет собой не только художественное произведение, но и зеркало авторской позиции Лермонтова. Его критика общества, романтическая философия, скептицизм и интерес к психологии героев открывают перед нами богатый мир внутренних переживаний и философских размышлений великого русского поэта.

Список использованной литературы:

1. Белинский В.Г. «Герой нашего времени». Сочинение М. Лермонтова [Текст] / В.Г. Белинский. // Лермонтов М.Ю.: pro et contra / Со ст. В.М. Маркович, Г.Е. Потапова. - СПб.: РХГИ, 2012. - С. 74-82
2. Корман, Б.О. Изучение текста художественного произведения. - М.: Просвещение, 1972. - 110 с.
3. Корман, Б.О. Теория литературы / ред.-сост. Е.А. Подшивалова и др. - Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. - 552 с.
4. Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений. В 4-х томах. Т.4. Проза. Письма / примеч. И.Л. Андроникова. - М.: Худож. лит., 1976. - 542 с.
5. Маркович В.М. Лермонтов и его интерпретаторы [Текст] / В. М. Маркович // М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Личность и творчество Михаила

Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. - СПб.: РХГИ, 2012. - С. 7-50.

6. Орлова, Е.И. Образ автора в литературном произведении: учебное пособие. - М., 2008. - 44 с.

7. Ренов Д.М. Проблема «внутреннего человека» в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» [Текст]: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Д.Н. Ренов. - Тверь, 2006. - 20 с.

8. http://thelib.ru/books/nabokov_vladimir/predislovie_k_geroyu_nashego_vremeni-read.html(дата обращения: 18.09.2014).